

Hoe vergroten we het leesplezier onder jongeren?

HELMA BOVENS & BJORN SCHRIJEN

De leesvaardigheid van jongeren is de afgelopen jaren hard teruggelopen. Samen met openbare bibliotheken en vele partners wil de KB als nationale bibliotheek van Nederland dit tij keren en het leesplezier van jongeren vergroten. Hoe pakken we dat aan en welke resultaten zien we tot nu toe?

Er zijn weinig onderzoeksrapporten die zo veel en zo langdurig stof deden opwaaien als het PISA-onderzoek van eind 2023. Dit internationale onderzoek meet elke drie jaar (onder andere) de leesvaardigheid van 15-jarigen. De resultaten laten voor Nederland al enige jaren een dalende leesvaardigheid zien. In 2022 lijkt deze daling nog sterker te zijn geworden. De gemiddelde toetscores daalden sinds 2018 van 485 naar 459 punten. Eén op de drie jongeren las daardoor niet op het niveau dat noodzakelijk is om goed te kunnen functioneren op school en in de maatschappij. Ook in België daalde de leesvaardigheid, zij het in iets mindere mate (van 493 naar 479 punten) (Meelissen et al., 2023; OECD, 2023).

Er wordt door veel partijen heel veel gedaan om deze trend te keren. In dit artikel kijken we naar de bijdrage die de KB daar samen met openbare bibliotheken aan levert. Eerst gaan we nader in op ontwikkelingen die we zien in het leesgedrag van jongeren, omdat kennis hiervan noodzakelijk is om deze doelgroep te bereiken en tot lezen te activeren.

Ontwikkelingen in het leesgedrag van jongeren

Een veelgehoorde reactie op de PISA-resultaten was dat jongeren steeds minder – of zelfs helemaal niet meer – lezen. Is dat inderdaad het geval? Het ligt er enigszins aan naar welke periode en naar welk onderzoek je kijkt. Tijdsbestedingsonderzoek uit 2018 laat bijvoorbeeld zien dat het aandeel 12- tot 19-jarigen dat wekelijks minstens 10 minuten leest, tussen 2006 en 2016 inderdaad sterk gedaald is: van ruim 60% naar circa 40% (Wennekers et al., 2018). Recentere consumentenonderzoeken geven op het eerste gezicht een positiever beeld. Zo lijkt de leesfrequentie van 14- tot 24-jarigen sinds 2019 weer iets toe te nemen. In 2023 las 47% van deze doelgroep

minstens eens per week in een boek (KVB Boekwerk & Huysmans, 2024). Vergelijkbaar onderzoek dat zich specifiek op jongeren richt, concludeert (eveneens) dat 46% van de jongeren minstens wekelijks leest, tegenover 38% in 2018 (Nagelhout et al., 2023). Dat jongeren *vaker* lezen, wil evenwel niet per se zeggen dat zij *meer* lezen. Dat blijkt bijvoorbeeld goed uit het onderzoek PIRLS. Dat laat zien dat Nederlandse 10-jarigen niet zozeer minder vaak zijn gaan lezen buiten school, maar wel minder lang (Swart et al., 2023).

Hoe de leestijd van jongeren zich de afgelopen jaren ontwikkeld heeft, is dus moeilijk met zekerheid te zeggen. Andere ontwikkelingen in het leesgedrag van jongeren zijn duidelijker zichtbaar. Zo lijkt het imago van lezen onder tieners iets te zijn verslechterd: minder tieners geven aan graag te lezen, en meer tieners vinden lezen saai (Peters & Van Strien, 2018; Nagelhout et al., 2023). Daarentegen genieten boeken, boekenkasten en bibliotheken juist toenemende en positieve aandacht, die vooral te maken lijkt te hebben met de esthetiek ervan (bv. Demopoulos, 2024; Wiseman, 2024).

Deze esthetiek wordt graag gedeeld op sociale media en ook voor het lezen zelf worden deze platforms steeds belangrijker. 42% van alle 12- tot 25-jarigen krijgt wel eens boekentips via sociale media, vooral via Instagram en TikTok. Boekentips worden onder andere gedeeld onder de hashtag #BookTok. De helft van de jonge TikTok-gebruikers is bekend met de hashtag. Van degenen die er bekend mee zijn, zegt 34% door #BookTok meer boeken te kopen, te lenen of te lezen, en 27% zegt dat #BookTok het lezen van boeken leuk maakt. Toch is de invloed van sociale media niet enkel positief. Schermtijd is een concurrent van leestijd en ook tijdens het lezen

Bezoek van schrijver Khalid Boudou ter promotie van de LEES-app aan mbo, Nova College Beverwijk.
© Vandaen

raakt bijna de helft van de jongeren snel afgeleid door binnenkomende berichtjes op de smartphone (Nagelhout et al., 2023).

Een andere ontwikkeling die mogelijk met de populariteit van #BookTok samenhangt, is een steeds grotere interesse voor Engelstalige boeken. De afgelopen jaren is het lezen en kopen van anderstalige boeken vooral onder jongeren sterk gestegen. Eén op de drie 16- tot 25-jarigen leest op dit moment zelfs liever in het Engels dan in het Nederlands (Nagelhout et al., 2023).

Het lezen zelf doen 4 op de 5 jongeren nog voornamelijk of uitsluitend van papier. Toch is er ook een kleine toename te zien in digitaal lezen. In 2018 las 10% van de lezende jongeren vooral e-boeken; in 2023 steeg dat naar 13%. Daarnaast nam het aandeel jongeren dat meerdere keren per week naar een luisterboek luistert, toe van 4% in 2018 naar 7% in 2023 (Nagelhout et al., 2023).

Ontwikkelingen in de online Bibliotheek

Samen met openbare bibliotheken en andere partners probeert de KB het lezen door jongeren te stimuleren. Dat doen we door samenwerking in netwerken als de Leescoalitie en programma's als Kunst van Lezen, maar ook via de digitale bibliotheekdiensten die de KB beheert. De belangrijkste daarvan is de landelijke online Bibliotheek, waarin bibliotheekleden en abonnees e-boeken en luisterboeken kunnen lenen.

In de online Bibliotheek zien we dat jongeren tussen de 10 en 20 jaar in 2023 in totaal 400.514 e-boeken hebben geleend en 314.418 luisterboeken. Onder 10 tot 15-jarigen gaat het lenen van e-boeken en luisterboeken nog ongeveer gelijk op (ruim 276.000 e-boeken en ruim 256.000 luisterboeken). Onder 16 tot 20-jarigen zien we dat e-boeken populairder zijn dan luisterboeken (ruim 124.000 e-boeken, t.o.v. ruim 58.000 luisterboeken).

Ook in het moment van lezen zien we een verschil. Onder 10 tot 15-jarigen zien we vooral een piek met uitleningen in de zomer (vakantie) en onder 16 tot 18-jarigen is die piek juist van januari tot maart. Wij denken dat het (verplicht) lezen voor school hiervan vooral de oorzaak is.

LEES, de nieuwe app voor wie niet van boeken houdt

Enkel het aanbieden van boeken in de (online) Bibliotheek is echter niet voldoende om meer jongeren meer te laten lezen. Zoals hiervoor bleek, zijn er verschillende ontwikkelingen die hierbij een rol spelen. Jongeren vinden lezen saai, raken snel afgeleid tijdens het lezen, hebben minder interesse in Nederlandse titels en lezen nog relatief weinig (maar wel steeds meer) digitaal. Om meer te leren over hoe we deze jongeren toch tot lezen kunnen stimuleren, is in september 2023 de LEES-app gelanceerd, speciaal voor jongeren uit het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

Jongeren hebben via de app gratis toegang tot 150 boeken, waarvan 95 e-boeken en 60 luisterboeken. De titels zijn speciaal voor deze doelgroep geselecteerd, ze passen bij hun belevingswereld. Daarnaast is ingestoken op een laagdrempelige toegang. De lezers hoeven niet lid te zijn van een fysieke bibliotheek, maar kunnen middels een mailadres en een wachtwoord starten met het lezen of luisteren van een boek. De app is hiermee toegankelijk voor alle jongeren, van alle onderwijstypes, maar omdat vooral de drempel om (digitaal) te lezen voor vmbo-leerlingen en mbo-studenten hoog lijkt te zijn, richt de app zich met de titelselectie op de jongeren uit het vmbo en mbo.

De app wordt flink gebruikt. Ruim 38.000 jongeren hebben in 7 maanden tijd de LEES-app gedownload. Gezamenlijk hebben zij 68 duizend e-boeken en luisterboeken geleend. E-boeken werden via de app het meest geleend, zo blijkt uit de tussentijdse meting. Ook blijkt dat jongeren de boeken het liefst lezen op hun telefoon; 49% van de

Links: Tyjani Beztati vertelt welke boeken in de LEES-app zijn favoriet zijn
Beeldscherm afbeelding van Instagram
Rechts: Poster om de LEES-app onder de aandacht te brengen.
De LEES-app is gestart met 100 boeken en geeft nu toegang tot 150 boeken.

uitleningen is op een mobiel gelezen. Lezen op een pc of laptop werd gedaan in 34% van de gevallen. 16% van de titels werd op een tablet geleend. Het meest in trek is het speciaal voor de app geschreven verhaal *Snel geld* van Khalid Boudou.

Uit gebruikersonderzoek blijkt dat de titels in de LEES-app aansluiten bij de belevingswereld van jongeren en dat ze de app gebruiksvriendelijk vinden. Factoren die het gebruik van de app kennelijk hebben gestimuleerd. Maar niet alle aspecten van de app werden even goed gewaardeerd. Ongeveer driekwart van de gebruikers gaf aan in de app makkelijk een eerste geschikte titel te kunnen vinden, maar de keuze voor een tweede boek werd al lastiger bevonden. Dit laatste geldt vooral voor niet-frequente lezers. De boekomslagen spreken hen wel aan, maar ze vinden het moeilijk om in te schatten of een titel voldoende bij hun leesniveau past. Ook hebben de onderzochte gebruikers ons waardevolle tips gegeven over hoe de leesdrempel kan worden verlaagd. Bijvoorbeeld door aan te geven hoelang het duurt om een boek uit te lezen of te luisteren.

Belangrijkste geleerde lessen

De ervaringen met de LEES-app en het uitgevoerde gebruikersonderzoek leren ons enkele belangrijke aandachtspunten:

- Sluit aan bij de wensen, behoeften en de belevingswereld van jongeren, zowel met de collectie als in de marketing.
- De niet-lezers bereik je niet alleen met een digitale, goed gecombineerde collectie. Docenten en andere leesbevorderaars spelen daarin ook een erg belangrijke rol.
- Lezen op de telefoon wordt als laagdrempelig ervaren, omdat jongeren die altijd bij zich hebben.
- Luisteren naar een boek wordt ook als prettig ervaren en jongeren doen dat bijvoorbeeld als ze gebruik maken van het openbaar vervoer.
- Belangrijke informatie om makkelijk een titel te kunnen kiezen, ontbreekt nu volgens jongeren, zoals leesduur, aantal pagina's of niveau. Jongeren verwachten meer gepersonaliseerde tips of meer filtermogelijkheden op basis van vooraf ingevulde interesses.

In september, wanneer de LEES-app een jaar bestaat, zullen we deze inzichten aanwenden om verder te werken aan mogelijke antwoorden op die eeuwig actuele vraag: hoe vergroten we het leesplezier van jongeren?

Bronnen

- Demopoulos, A. (2024, 26 januari). *Books and looks: gen Z is 'rediscovering' the public library*. The Guardian. <https://www.theguardian.com/books/2024/jan/26/books-and-looks-gen-z-is-rediscovering-the-public-library>
- KB. (2023). Datawarehouse.
- KVB Boekwerk & Huysmans, F. (2024, 14 maart). *Wie is de lezer: 2023*. KVB Boekwerk. <https://kvbboekwerk.nl/consumentenonderzoek/thematische-onderzoeken/wie-is-de-lezer-2023>
- Nagelhout, E., Richards, C. & Qing, L. (2023, 12 juni). *In de leeswereld van jongeren: Boeken lezen, lenen en kopen* (Themameting 64). GfK. https://kvbboekwerk.nl/wp-content/uploads/2023/09/Rapportage_Boekenbranche-M64-Jongeren-en-Lezen_v2.0.pdf
- Meelissen, M., Maassen, N., Gubbels, J., Van Langen, A., Valk, J., Dood, C., Derks, I., In 't Zandt, M. & Wolbers, M. (2023). *Resultaten PISA-2022 in vogelvlucht*. University of Twente. <https://doi.org/10.3990/1.9789036559461>
- OECD (2023), *PISA 2022 Results (Volume I): The State of Learning and Equity in Education*, PISA, OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/53f23881-en>
- Peters, S. & Van Strien, S. (2018, 1 juni). *Rapportage Boekenbranche Meting 44: 1e themameting van 2018 naar het kopen, lezen en lenen van boeken onder jongeren tussen 12 en 25 jaar*. GfK. <https://kvbboekwerk.nl/wp-content/uploads/2018/06/2018-smb-gfk-meting-44-jongeren.pdf>
- Swart, N. M., Gubbels, J., in 't Zandt, M., Wolbers, M. H. J., & Segers, E. (2023). *Trends in leesprestaties, leesattitude en leesgedrag van tienjarigen uit Nederland*. Expertisecentrum Nederlands. https://www.expertisecentrumnederlands.nl/pirls-2021-resultaten/download/PIRLS-2021_Rapportage.pdf
- Wennekers, A., Huysmans, F. & De Haan, J. (2018, 18 januari). *Lees:Tijd: Lezen in Nederland*. Sociaal en Cultureel Planbureau. <https://www.scp.nl/publicaties/publicaties/2018/01/18/lees-tijd>
- Wiseman, E. (2024, 25 februari). *Using books as interior design? It's a trend with a tale*. The Guardian. <https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2024/feb/25/using-books-as-interior-design>

Helma Bovens is propositiemanager digitaal lezen en luisteren bij de KB in Den Haag.

Contact: helma.bovens@kb.nl

Bjorn Schrijen is adviseur onderzoek en kennisdeling bij de KB in Den Haag.

Contact: bjorn.schrijen@kb.nl